

PROBATSIIYA XIZMATI FAOLIYATINING TUSHUNCHASI VA MOHIYATI

Xalilov Doniyor Abdulazzat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Jazoni ijro etish faoliyati kafedrasii
o'qituvchisi.

Muxammadqulov Shohrubbek Erkin o'g'li

Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Axborot texnologiyalari
sohasidagi jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi Kiberxavfsizlik bo'limi
xodimi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8162941>

Annotatsiya: mualliflar mazkur maqolada probatsiya xizmati faoliyati tashkil etilishi, probatsiyaga oid xalqaro normativ xujjatlar, probatsiya xizmati nazorati ostidagi shaxslar toifalari, probatsiya xizmati nazorati ostidagi shaxslar bilan ishlashdagi asosiy vazifalari yoritib bergan.

Kalit so'zlar: probatsiya, probatsiya nazorati, probatsiya nazoratidagi shaxs, xalqaro tajriba.

Mamlakatimizni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh qilishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi¹.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 noyabrdagi "Jinoyat-ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4006-son qarorida mamlakatda jazoni ijro etish tizimini takomillashtirish, mahkumlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining himoyasini ta'minlash, qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish maqsadida ularni axloqan tuzatish bo'yicha tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlarni belgilanishi nazarda tutildi².

Jumladan, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan shaxslarni axloqan tuzatish, ularning huquqlari va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti va uning hududiy bo'linmalari tarkiblarida tegishlicha **Probatsiya xizmati va uning hududiy bo'linmalari faoliyati yo'lga qo'ydi.**

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvar kunidagi "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmoni // URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841063> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 13.01.2023).

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 noyabrdagi "Jinoyat-ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4006-son qarori // URL: <https://lex.uz/docs/4045443> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.01.2023).

Probatsiya xizmati ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan, shuningdek jinoyat-huquqiy ta'sir chorasini hisoblangan shartli hukm qilingan va jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslarning xulq-atvori ustidan nazoratni olib boradi. Mazkur vazifalarni bajarishda probatsiya xizmati jamoatchilik vakillari, nazoratdagi shaxslar bevosita mehnat faoliyatini olib borayotgan korxonaga muassasa va tashkilot ma'muriyatlari hamda mahkumlarning oila a'zolari bilan hamkorlikda ish olib boradi. Chunki, ushbu shaxslarning tuzalishiga oilasi va boshqa sog'lom muhit ham ijobiy ta'sir etadi³.

Probatsiya instituti keng tushuncha bo'lib uni shartli ravishda quyidagi guruhlarga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq

Ushbu uchta shaklda Probatsiya institutining chora-tadbirlar majmuasi, faoliyati va ularni amalga oshirishga qaratilgan sub'ektlari haqida ma'lumot beriladi. Ko'rinib turibdiki ularning barchasi bir-biriga bevosita bog'liq, sababi shaxsga belgilangan jazo va boshqa jinoyat-huquqiy ta'sir choralari orqali shaxsning huquqiy holati va majburiyatlari aks ettiriladi va nazorat qilinadi.

Probatsiya uzoq tarixga ega bo'lib, ushbu so'z lotincha "probatio" – sinov so'zidan olingan bo'lib, xalqaro amaliyotda ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarning ijro etilishini ta'minlash va nazoratini olib borish ma'nosini anglatadi.

Probatsiya institutiga oid qoidalar xalqaro huquqiy hujjatlar, jumladan, BMT Bosh Assambleyasi tomonidan tasdiqlangan mahkumlar bilan muomala qilishning minimal standart qoidalari (1955 yil)⁴, Yevropa penitensiar qoidalari (1987 yil)⁵ va boshqalarda ko'rsatilgan.

Hozirgi kundagi probatsiya institutining faoliyatini amalga oshirish haqidagi qonun-qoidalar asosi 1948 va 1967 yildagi jinoiy sudlov to'g'risidagi

³ Усмонов Д.М. Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилиги бўйича шартли ҳукми қўллашнинг моҳияти // Вақтарорлик ва уетакчи тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2022. – В. 73-77.

⁴ Маҳкумлар ҳуқуқлари: халқаро ва миллий стандартлар // Ф.Бакаева ва бошқ. – Тошкент: Тафаккур, 2011. – Б. 98.

⁵ Европейские пенитенциарные правила Комитета министров ООН. – М., 2016. – 136 с.

qonunlardan kelib chiqib mustahkamlangan⁶. Probatsiya tushunchasi turli davlatlarda turlicha talqin qilinadi.

Xususan, **Moldova Respublikasining** “*Probatsiya to‘g‘risida*”gi qonunida probatsiya tushunchasiga quyidagicha tarif berilgan:

Probatsiya – jinoyat sodir etishga moyil shaxslarni psixologik-ijtimoiy baholash va nazorat qilish, shuningdek jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslarni yangi jinoyatlar sodir etilishining oldini olish maqsadida qayta ijtimoiylashtirish hisoblanadi⁷.

Latviya Respublikasining “*Probatsiya xizmati to‘g‘risida*”gi qonunida esa **probatsiya** – probatsiya hisobidagi shaxsni qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish maqsadida nazorat

qilish hamda ularning ijtimoiy xulq atvorini tuzatish nazarda tutiladi⁸.

Mamlakatimizda probatsiyaga oid normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun-mohiyatidan probatsiya institutiga quyidagicha tushuncha berishimiz mumkin.

Probatsiya – probatsiya nazoratidagi shaxslarning shaxsini ijtimoiy va psixologik o‘rganishga asoslanib, muayyan jazolarni ijro etish bo‘yicha sud qarorlarini ijro etishga qaratilgan ijtimoiy-huquqiy, tarbiyaviy va jamoatchilik ta‘sirini ko‘rsatadigan, ular tomonidan huquqbuzarlik va jinoyat sodir etilishining sabab va shart-sharoitlarini aniqlash hamda ularning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui hisoblanadi.

Probatsiya instituti huquqiy tabiatiga ko‘ra, sudning ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazolarni ijro etish, mahkumni jamoatchilik ishtirokida yashash joyida tarbiyalash, uning ijtimoiy hayotga moslashtirib borish orqali qonunga itoatkor xulq-atvorini, jamiyatga, insonga hamda mehnatga halol munosabatini shakllantirishdan iborat.

Probatsiya nazoratidagi shaxs – jinoyat qonunchiligiga asosan sud tomonidan axloq tuzatish ishlari, ozodlikni cheklash, muayyan huquqdan mahrum qilish, majburiy jamoat ishlari jazosi tayinlangan, shartli hukm qilingan, jazoni o‘tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslarning probatsiya hisobiga olinganligi tushuniladi.

Avvalo jinoyatchini jazolashni emas, balki uni qanday tarbiyalashni o‘rganish lozim. O‘zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malikning “Alvido, bolalik” qissasida

⁶ Гуценко К. Ф. Уголовный процесс основных капиталистических государств. – М., 1969. Вып. 1. – С. 135.

⁷ Закон Республики Молдови о Probации от 14-02-2008 №8 // URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122825&lang=ru# (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 31.01.2023).

⁸ Латвия. Закон о Государственной службе пробации // URL: <http://juvenjust.org/txt/index.php/t1156.html> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 31.01.2023).

bosh g'oya sifatida ta'kidlanganidek, hech kim jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi, bolani atrof-muhit, jamiyatdagi turli illatlar jinoyatchiga aylantiradi⁹.

Probatsiya xizmati nazoratdagi shaxslarni jamiyatdan ajratmagan holda ularni sog'lom muhitga qaytarishga hamda yangi jinoyatlarning sodir etilishini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshiruvchi davlat organi hisoblanadi.

ushbu vazifalarni bajarishda Probatsiya xizmati nazoratdagi shaxslarni quyidagi toifalarga ajratadi:

Shu nuqtai nazardan qaraganda, jinoyat-ijroiya huquqini differentsiatsiya va individuallashtirishning alohida tamoyillari ular bilan yakka tartibda faoliyatni tashkil etishda, mahkumlarni toifalarga bo'lishda namoyon bo'lishini kuzatamiz.

Probatsiya nazoratidagi shaxsning huquqiy holati unga belgilangan jazo yoki boshqa jinoyat-huquqiy ta'sir chorasi orqali namoyon bo'ladi va shu nuqtai nazardan toifalarga ajratiladi.

Xususan, axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan shaxsning o'talmagan jazosi muddatidan ilgari shartli ozod qilinganligi uning **"tuzalish yo'liga o'tgan"** toifaga yoki aksincha shaxsning o'talmagan u yoki bu turdagi jazosi og'irroq jazoga almashganligi **"jinoyat sodir etishga moyil"** toifaga mansubligini, shuningdek shaxsning muqaddam bir necha marotaba sudlanganligi va jazosini o'tashdan qasddan bo'yin tovlab kelayotganligi **"jinoyat sodir etish xavfi yuqori bo'lgan"** toifaga ajratilishi ularga nisbatan nazorat shaklini belgilab beradi.

Probatsiya nazorati – axloq tuzatish ishlari, ozodlikni cheklash, muayyan huquqdan mahrum qilish, majburiy jamoat ishlari tariqasidagi jazolar belgilangan, shartli hukm qilingan va jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslarning xulq-atvori ustidan nazoratni amalga oshirishga, ularda qonunga itoatkorlik xulq-atvorni hamda jamiyatda yurish-

⁹ Tohir Malik. Alvido, bolalik. - Toshkent: Adolat, 2003. - 175 b.

turish qoidalariga hurmat bilan munosabatda bo'lishni shakllantirishga, sud tomonidan belgilangan taqiqlarga (cheklovlarga) va majburiyatlarga rioya etilishini ta'minlashga, shuningdek ularning ijtimoiy reabilitatsiya qilishga qaratilgan ichki ishlar organlarining faoliyatidir.

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2022 yil 19 fevraldagi "Jamoat xavfsizligini ta'minlash departamenti Probatsiya xizmati faoliyatiga yangi ish uslublarini tatbiq etish to'g'risida"gi buyrug'i bilan **Probatsiya xizmatining**

nazoratidagi shaxslar bilan ishlashda asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

probatsiya nazoratidagi shaxslarning belgilangan cheklovlarga rioya qilishlari, shuningdek ularga yuklangan majburiyatlarni bajarishlari ustidan nazoratni amalga oshirish;

probatsiya nazoratidagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirish, shu jumladan, ularga ijtimoiy, huquqiy, tibbiy, psixologik yordam ko'rsatish, ularni ta'lim olishga, kasb-hunar o'rganishga va ishga joylashishga ko'maklashishga qaratilgan chora-tadbirlarni,

individual ijtimoiy moslashtirish dasturi asosida amalga oshirishini nazorat qilish;

probatsiya nazoratidagi shaxslarga nisbatan tarbiyaviy, huquqiy ta'sir choralari qo'llanilishini ta'minlash;

probatsiya nazoratidagi shaxslarning shaxsini ijtimoiy-psixologik portretini tuzgan holda o'rganish, ular tomonidan qayta jinoyat sodir etishining barvaqt oldini olish ishlarini tashkil etish;

probatsiya nazoratidagi shaxslar tomonidan ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyatlarning sodir etilishiga imkon bergan asl omillarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ijrosini tashkil etish¹⁰.

Ushbu vazifalarni bajarishda, qoida tariqasida, bir nafar xodimga shaharlarda – 100, tumanlarda – 75 nafar nazorat ostidagi shaxslar taqsimlanishi lozim¹¹.

Probatsiya xizmatining ma'lumotiga ko'ra, bir nafar xodimga Probatsiya nazoratidagi shaxslarni qoidagi muvofiq taqsimlash belgilangan me'yordan 15-

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2022 йил 19 февралдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш департаменти Пробацiя хизмати фаолиятига янги иш услубларини татбиқ этиш тўғрисида”ги буйруғи.

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 noyabrdagi "Jinoyat-ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4006-son qarori // URL: <https://lex.uz/docs/4045443> (Elektron manbaga murojaat qilgan vaqt: 23.01.2023).

20 foiz ortiq ketayotganligini ko'rsatmoqda. Bu esa ish samaradorligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi albatta.

Xorijiy davlatlar amaliyoti o'rganilganida G'arb davlatlaridan Shvetsiyada 12 ming nafar mahkumlar Probatsiya xizmati hisobida turadi. Bir nafar Probatsiya xizmati xodimiga 30-40 nafar mahkumlarni nazorat qilish to'g'ri keladi. Bu esa mahkumlarni nazorat qilishda o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda¹².

Kulosa o'rnida, har qanday huquq qonun asosida sud tomonidan cheklashinishi mumkin, hech bir shaxs idoraga xizmat huquqini cheklashga vakolat bermaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Халилов Д., Омирбаев Е. Пробация хизматининг назоратидаги шахсларга ижтимоий-хуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш бўйича вазирлик ва идоралар билан ҳамкорлик фаолияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 36-40.
2. Халилов Д., Амиров Б. Пробация хизматининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этишдаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 144-162.
3. Халилов Д. А. Пробация хизмати томонидан ижро этиладиган муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазонинг ўзига хос хусусиятлари

¹² Халилов Д.А. (2022). Пробация хизматини, кадрлар билан тақсимлашдаги муаммо ва ечимлар. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 1(2), 19–22. <https://doi.org/10.3281/z/nodo.7056162>.

//Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 8-12.

4. Халилов Д. А. Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашуви //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 12-15.

5. Халилов Д., Бердимўминов Ҳ. Озодликни чеклаш жазосини ижро этиш бўйича халқаро тажриба //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 45-51.

6. Халилов Д., Иброхимов А. Озодликдан маҳрум этилган шахсларнинг умумий таълим ва касб-ҳунар ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 389-396.